

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT TƯ THỂ KỊCH PHÁT LÀNH TÍNH

Đinh Hữu Hùng¹, Phùng Minh Lương¹

Ngày nhận bài: 18/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 11/6/2022; Ngày duyệt đăng: 12/6/2022

TÓM TẮT

Chóng mặt tư thể kịch phát lành tính là loại chóng mặt phổ biến nhất trong cộng đồng người dân và thuộc nhóm rối loạn tiền đình ngoại biên. Nó gây ra chấn thương do té ngã, rối loạn nước và điện giải do nôn nhiều và ăn uống kém. Hơn nữa, bệnh lý này còn làm giảm đi chất lượng cuộc sống, rối loạn giấc ngủ, lo lắng và sợ hãi. Việc chẩn đoán còn gặp một số khó khăn vì hầu hết các trường hợp không có tổn thương thực thể đi kèm và có thể nhầm lẫn với nhiều loại chóng mặt khác. Hơn nữa, thực tế cho thấy thực hành điều trị chưa đúng theo các khuyến cáo. Điều đó làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả điều trị. Hiện nay, đã có rất nhiều tiên bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý này. Vì vậy, chúng tôi muốn cập nhật lại một số vấn đề liên quan đến chẩn đoán và điều trị chóng mặt tư thể kịch phát lành tính, bao gồm biện pháp không sử dụng thuốc, dùng thuốc, nghiệm pháp tái định vị sỏi tai và phẫu thuật. Điều này có ý nghĩa quan trọng thực tiễn trong lâm sàng thần kinh và tai mũi họng.

Từ khóa: cập nhật, chẩn đoán, điều trị, chóng mặt tư thể kịch phát.

1. MỞ ĐẦU

Đến nay, chóng mặt tư thể kịch phát lành tính (CMTTKPLT) là loại chóng mặt (thuộc nhóm rối loạn tiền đình ngoại biên) phổ biến nhất trong cộng đồng người dân, chiếm 14 - 24% bệnh nhân đến khám ở các phòng khám (Instrum R.S. et al, 2019). Bệnh đặc trưng bởi các đợt chóng mặt tái phát kéo dài trong vài giây và tăng lên do thay đổi vị trí đầu, đặc biệt là ngửa cổ, cúi xuống, quay đầu sang bên khi đang nằm ngửa, ngồi hoặc đứng dậy rời khỏi giường. Bệnh nhân CMTTKPLT có chất lượng giấc ngủ kém hơn so với người không có tình trạng này, đặc biệt ở phụ nữ và những người có thời gian mắc bệnh kéo dài hơn 12 tháng (Iranfar K. et al, 2022). Hơn nữa, bệnh nhân còn có nguy cơ cao bị té ngã, gây chấn thương nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhất là ở người lớn tuổi (Lyndon J. H. et al, 2021). Thậm chí có bệnh nhân sau điều trị thành công CMTTKPLT vẫn còn choáng váng dai dẳng (Ke Y. et al, 2022). Trong khi thực tế lâm sàng cho thấy còn nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm và việc thực hành điều trị chưa đúng theo khuyến cáo hướng dẫn (Lyndon J. H. et al, 2021). Bên cạnh đó, phương pháp điều trị và nguy cơ tái phát bệnh còn tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả tuổi bệnh nhân (Laurent G. et al, 2022). Chính vì vậy, việc cập nhật chẩn đoán và điều trị hiện nay đối với bệnh lý này là thực sự cần thiết và hữu ích với mong muốn làm tăng chất lượng sống của bệnh nhân càng nhiều càng tốt.

2. NỘI DUNG

Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi xin cập nhật một số vấn đề quan trọng sau đây:

Cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân của chóng mặt tư thể kịch phát lành tính.

Tiếp cận chẩn đoán chóng mặt tư thể kịch phát lành tính.

Các biện pháp điều trị chóng mặt tư thể kịch phát lành tính.

3. MỘT SỐ ĐIỂM CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT TƯ THỂ KỊCH PHÁT LÀNH TÍNH

3.1. Cập nhật cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân của chóng mặt tư thể kịch phát lành tính.

Theo những hiểu biết hiện nay, hầu hết các trường hợp xảy ra mà không rõ nguyên nhân. Đôi khi triệu chứng có thể được kích hoạt hay nặng lên bởi một số yếu tố/bệnh lý như chấn thương đầu, migraine, đái tháo đường, loãng xương, và nằm trên giường trong thời gian dài (ngủ nhiều, phẫu thuật, bệnh tật), sự thay đổi áp suất khí quyển, mất nước, thiếu ngủ, stress, sự thoái hóa tự phát biểu mô soan nang, chấn động mê nhĩ, viêm tai giữa, phẫu thuật tai, nhiễm vi rút gân dây (ví dụ, viêm dây thần kinh tiền đình do vi rút), gây mê kéo dài, các rối loạn tiền đình trước đây (ví dụ như bệnh Menière) (Andersson H. et al, 2022; John C. L. et al, 2022). Chẳng hạn, một nghiên cứu cho thấy nguy cơ CMTTKPLT sau chấn thương đầu từ nhẹ đến trung bình là đáng kể và liên quan đến mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Hầu hết các trường hợp xảy ra trong vài ngày sau chấn thương, nhưng bất kỳ CMTTKPLT nào xảy ra trong vòng 2 tuần sau chấn thương đầu đều có thể cho là do nguyên nhân này (Andersson H. et al, 2022).

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đinh Hữu Hùng; ĐT: 0905291295; Email: dhhung@ttn.edu.vn.

Cơ chế của bệnh là do sự di chuyển cơ học của sỏi tai (tinh thể canxi cacbonat thường nằm trong soan nang và cầu nang) từ soan nang vào trong ống bán khuyên làm cho ống bán khuyên nhạy cảm với trọng lực. Sự di chuyển này kích thích các tế bào lông thường gặp nhất ở ống bán khuyên sau (và ít gặp ở ống bán khuyên trên), tạo ra ảo giác chuyển động (Argaet E.C. et al, 2019; Palmeri R. et al, 2021).

3.2. Tiếp cận chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính.

3.2.1. Lâm sàng

- Bệnh sử: có ý nghĩa rất quan trọng. Dựa vào bốn đặc điểm chính tương ứng với tên gọi của bệnh lý này, bao gồm:

+ Chóng mặt: là ảo giác chuyển động, thường là xoay tròn, nhưng cũng có thể là chuyển động thẳng, hoặc cảm giác nghiêng ngả. Trên lâm sàng, người thầy thuốc cần phân biệt với choáng váng. Đó là các cảm giác lâng lâng, nhẹ đầu, xây xẩm, tối mắt, chao đảo, đứng không vững nhưng không có bất kỳ ảo giác chuyển động nào. Ngoài chóng mặt, bệnh nhân có thể bị buồn nôn/nôn, đau đầu nhưng không có ù tai và mất thính lực đi kèm (Palmeri R. et al, 2021; Libonati G.A. et al, 2022).

+ Liên quan tư thế: cơn chóng mặt thường xảy ra khi đầu ở một tư thế nào đó như khi đang nằm trên giường, tăng lên do thay đổi vị trí đầu, nhất là ngửa cổ, cúi xuống, quay đầu sang bên khi đang nằm ngửa, ngồi/đứng dậy rời khỏi giường. Cần lưu ý là một số nguyên nhân gây tổn thương tiền đình trung ương/ngoại biên khác như bệnh mạch máu não, migraine, xơ cứng rải rác từng đám, tổn thương tiểu não, bệnh đa xơ cứng,... cũng có thể gây ra chóng mặt nhiều song trong các trường hợp đó, chóng mặt hầu như không liên quan gì đến tư thế (Palmeri R. et al, 2021).

+ Khởi phát kịch phát: cơn chóng mặt thường xuất hiện đột ngột, dữ dội, làm cho bệnh nhân có cảm giác lo lắng, thậm chí hoảng sợ. Tuy vậy, cơn chóng mặt có thể tự thuyên giảm dần trong một hoặc hai phút trước khi hết hẳn (Palmeri R. et al, 2021; Libonati G.A. et al, 2022).

+ Lành tính: bệnh thường không kèm theo những tổn thương nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng. Trong hầu hết các bệnh nhân, triệu chứng có thể tự hết trong vòng vài tuần đến vài tháng. Mặt khác, kết quả thăm khám thực thể (khám thần kinh, khám tai,...), và một số cận lâm sàng (xét nghiệm, hình ảnh học sọ não) thường không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng bệnh nhân có thể bị té ngã dẫn đến chấn thương nguy hiểm vì chóng mặt xảy ra đột ngột (Palmeri

R. et al, 2021; John C.L. et al, 2022).

- Tiền sử: bệnh nhân có thể có chấn thương đầu, bệnh lý về tai, mắt ngủ, lo lắng và một số yếu tố/bệnh lý đã được trong phần nguyên nhân.

- Khám thực thể (khám thần kinh và tai là quan trọng): chú trọng đến việc khám rung giật nhãn cầu, thăng bằng và dáng đi, chức năng tiền đình, tiểu não, đường dẫn truyền cảm giác sâu, và đo thính lực. Nghiệm pháp Dix-Hallpike rất có giá trị chẩn đoán (Palmeri R. et al, 2021; Libonati G. A. et al, 2022).

Một số hướng dẫn đã nhấn mạnh rằng bệnh sử chi tiết và nghiệm pháp Dix-Hallpike là có thể đủ để xác định chẩn đoán (Palmeri R. et al, 2021; Libonati G.A. et al, 2022). Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh nhân không thể thực hiện hoặc từ chối làm nghiệm pháp này do béo phì, suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng cột sống cổ hoặc thắt lưng, sợ chóng mặt và trong những trường hợp không có rung giật nhãn cầu hoặc rung giật nhãn cầu yếu thì hỏi bệnh sử chi tiết, đầy đủ sẽ cung cấp thêm cơ sở để giúp chẩn đoán chính xác CMTTKPLT. Nhằm giúp rút ngắn thời gian khám, giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, một bộ câu hỏi sàng lọc đã được thiết kế dựa vào bệnh sử và tiền sử chi tiết của bệnh nhân (Qiao Q. et al, 2022).

3.2.2. Cận lâm sàng

Trong hầu hết các trường hợp, khi bệnh nhân đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán CMTTKPLT, không cần thiết chỉ định thêm cận lâm sàng nữa. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng hoặc các test kiểm tra không điển hình, các cận lâm sàng có thể giúp xác định chẩn đoán (John C. L., 2022; Argaet E.C. et al, 2019):

- Chụp cộng hưởng từ/cắt lớp vi tính sọ não: Nên được thực hiện ở những bệnh nhân bị chóng mặt từng đợt kèm theo rối loạn thị giác, đau đầu dữ dội hoặc thấy bất thường khi khám các dây thần kinh sọ não để tìm các dấu hiệu của thiếu máu não cục bộ, hủy myelin hoặc tổn thương choán chỗ nội sọ. Chẩn đoán hình ảnh cũng có thể rất hữu ích ở những bệnh nhân bị tái phát nhiều lần.

- Test kiểm tra tiền đình: nên được xem xét đối với những bệnh nhân có rung giật nhãn cầu không điển hình khi làm một số nghiệm pháp như nghiệm pháp Dix-Hallpike.

Ngoài ra, đo thính lực, xét nghiệm máu như công thức máu, đường máu, điện giải đồ,... cũng có thể chỉ định tùy theo trường hợp.

3.3. Cập nhật điều trị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính.

Các biện pháp điều trị gồm theo dõi bệnh nhân

cẩn thận kết hợp với các biện pháp không dùng thuốc, dùng thuốc, một số nghiệm pháp tái định vị sỏi tai và phẫu thuật (Lê Đức Hình, 2022; Palmeri R. et al, 2021; John C. L., 2022).

3.3.1. Theo dõi cẩn thận kết hợp với một số biện pháp không dùng thuốc

Vì hầu hết các trường hợp bệnh là lành tính và có thể tự khỏi mà không cần điều trị trong vài tuần đến vài tháng nên một số tác giả cho rằng cần theo dõi sát và kết hợp với một số biện pháp không dùng thuốc sau đây:

- Cần trấn an bệnh nhân bình tĩnh, nằm yên, nhắm mắt lại, hạn chế tối đa động tác xoay đầu và tìm tư thế thích hợp để làm giảm chóng mặt. Hít thở sâu và tập trung vào nhịp thở của bản thân có thể giúp làm giảm cảm giác buồn nôn. Trong nhiều trường hợp, việc làm tốt điều này cũng đủ làm cho cơn chóng mặt giảm nhanh trong vòng một vài phút (John C. L., 2022).

- Loại bỏ yếu tố khởi phát, đặc biệt là tránh tư thế đầu có thể gây ra cơn chóng mặt. Quá trình chuyển đổi tư thế như ngồi dậy, đứng lên, xoay đầu, cúi/ngửa đầu cần hết sức cẩn thận và từ từ. Tốt nhất là nên nhắm mắt trong quá trình thay đổi tư thế cho đến khi tư thế mới được xác lập. Hơn nữa, cũng nên tránh ngồi ghé xoay hoặc ghé có tựa đầu ngửa ra sau quá mức, hạn chế động tác nghiêng hoặc cúi người quá mức. Nếu cơn chóng mặt thường xuất hiện vào lúc ngủ dậy thì khi ngủ nên dùng nhiều gối để kê đầu được ngay ngắn và nên nằm ngửa thay vì nghiêng về một bên (Palmeri R. et al, 2021; John C. L., 2022).

- Tránh đi lại một mình, tránh làm việc nặng, trèo cao, tránh điều khiển xe hoặc vận hành máy móc khi đang bị chóng mặt bởi vì điều đó có thể làm cho cơn chóng mặt tái phát hoặc nặng hơn và gây nguy hiểm cho bệnh nhân như chấn thương, té ngã,... Cẩn thận khi đi lại ở những chỗ trơn, trượt như nhà vệ sinh, nhà tắm,...(Palmeri R. et al, 2021).

- Cần ăn điều độ, uống đủ nước, dinh dưỡng cân đối đảm bảo vitamin và khoáng chất. Tránh hút thuốc hay tiếp xúc với khói thuốc lá; tránh uống cà phê, bia rượu, và các loại nước có ga (Palmeri R., 2021).

- Sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế lo lắng, căng thẳng quá mức. Hoạt động thể lực/tập thể dục điều độ, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của từng người (Palmeri R. et al, 2021).

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại với các biện pháp kể trên, có thể làm cho bệnh chậm phục hồi nên làm cho bệnh nhân khó chịu cũng như làm tăng nguy cơ té ngã và các rủi ro khác do chóng mặt gây ra (ví dụ, bệnh nhân làm việc trên cao như giàn giáo có thể dễ

bị ngã) (John C. L., 2022).

3.3.2. Dùng thuốc hợp lý

- Nhóm thuốc ức chế tiền đình: Nhóm thuốc kháng histamine như Meclizine, Cinnarizin,... chỉ nên dùng khi bệnh nhân chóng mặt dữ dội mà không thuyên giảm nhiều sau ổn định tư thế. Dựa theo bằng chứng hiện nay, nhóm thuốc này không phải là lựa chọn hàng đầu đối với CMTTKPLT (John C. L., 2022; Argæt E.C. et al, 2019).

- Một số thuốc thuốc chống nôn: Promethazine, Domperidon, Metoclopramide, Dimenhydrinate.

- Thuốc an thần: một số thuốc an thần có thể xem xét nếu bệnh nhân quá lo lắng, căng thẳng, sợ hãi. Tuy nhiên, các thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương sẽ có một số tác dụng phụ như buồn ngủ, lờ đờ nên làm cho chóng mặt khó khỏi hoàn toàn. Vì vậy, cần cân nhắc trước khi sử dụng, và đặc biệt là bệnh nhân cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn của thầy thuốc (John C. L., 2022; Argæt E.C. et al, 2019).

- Bù điện giải bằng dung dịch đẳng trương nếu bệnh nhân nôn nhiều (John C. L., 2022; Argæt E.C. et al, 2019).

- Một số thuốc thường dùng trong điều trị chóng mặt như Acetyl - DL - Leucin, Betahistine, Cinnarizine, Flunarizine,...(John C. L., 2022).

3.3.3. Nghiệm pháp tái định vị sỏi tai

* Vai trò của một số nghiệm pháp

Hiện nay, xu hướng điều trị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là không dùng thuốc mà thay vào đó là áp dụng một số bài tập phục hồi chức năng và các nghiệm pháp tái định vị sỏi tai. Nếu thực hiện đúng, chóng mặt sẽ cải thiện đáng kể (John C. L., 2022; Argæt E.C. et al, 2019).

Một số nghiệm pháp do bác sĩ thực hiện với một số thao tác đơn giản và chậm dựa theo trọng lực để giúp tái định vị sỏi tai về vị trí mà chúng không gây ra các triệu chứng. Ngoài ra, tại nhà người bệnh có thể tập thêm bài tập Brandt-Daroff sau khi được hướng dẫn bởi một chuyên gia y tế (John C. L., 2022; Argæt E.C. et al, 2019).

Một phân tích gộp chỉ ra rằng, trong số 12 phương pháp điều trị CMTTKPLT thì phương pháp Epley và Semont có hiệu quả điều trị sau một tháng theo dõi. Thời gian bị chóng mặt và tuổi của bệnh nhân góp phần vào hiệu quả điều trị (Li D. et al, 2022; Laurent G. et al, 2022). Vì lợi ích vượt trội so với nguy cơ nên các nghiệm pháp là lựa chọn đầu tiên trong số các phương pháp điều trị. Với những thầy thuốc có nhiều kinh nghiệm, tỷ lệ thành công lên đến hơn 95% (Instrum R.S. et al, 2019; John C. L., 2022).

** Một số nghiệm pháp phổ biến*

- Nghiệm pháp Epley: dùng để tái định vị lại sỏi tai: từ ông bán khuyên sau trở lại soan nang. Nếu chóng mặt xảy ra trong bất kỳ vị trí nào, vị trí đó được giữ cho đến khi chóng mặt giảm xuống John C. L., 2022). Cách bước làm như sau:

- + Cho người bệnh ngồi trên giường;
- + Xoay đầu 45⁰ sang bên bị chóng mặt;
- + Rồi nằm xuống và đầu hơi ngửa ra sau (có thể kê một cái gối ở vùng lưng);
- + Tiếp theo, xoay đầu 90⁰ sang bên đối diện;
- + Tiếp tục xoay tiếp cả đầu và cơ thể 90⁰ để mặt úp xuống;
- + Ngồi dậy.
- + Mỗi vị trí trên giữ khoảng 30 giây.

Khi thực hiện nghiệm pháp này tại nhà, người bệnh cần chú ý rằng chóng mặt có thể xảy ra và làm tăng nguy cơ té ngã. Vì vậy cần thực hiện ở chỗ an toàn để nếu chóng mặt xảy ra thì có thể nằm xuống phòng nguy hiểm.

- Nghiệm pháp Semont: nghiệm pháp để thực hiện hơn nghiệm pháp Epley. Cách thực hiện như sau:

+ Bệnh nhân ngồi thẳng đứng ở giữa giường. Đầu của bệnh nhân được xoay về tai không bị tổn thương và tư thế quay đầu này được duy trì trong suốt quá trình làm nghiệm pháp.

+ Tiếp theo, cho bệnh nhân nằm xuống cạnh giường sao cho tai bên bệnh ở phía dưới (phía mặt giường) và mũi hướng lên trên.

+ Sau 30 giây ở vị trí nói trên, bệnh nhân nhanh chóng di chuyển qua vị trí thẳng đứng mà vẫn giữ đầu quay và được nằm xuống phía bên kia với mũi chĩa xuống.

+ Sau 30 giây ở vị trí nói trên, bệnh nhân dần dần quay trở lại vị trí thẳng đứng, và đầu quay trở lại bình thường (John C. L., 2022).

Những nghiệm pháp này có thể được lặp lại khi cần thiết (John C. L., 2022).

- Bài tập Brandt-Daroff: bệnh nhân có thể được hướng dẫn để tự làm tại nhà. Bệnh nhân ngồi thẳng, sau đó nằm nghiêng với mũi hướng lên trên và mặt tạo góc 45 độ với mặt giường. Bệnh nhân vẫn ở vị trí này trong khoảng 30 giây hoặc cho đến khi chóng mặt giảm xuống và sau đó di chuyển trở lại vị trí ngồi. Cùng một chuyển động được lặp lại ở phía đối diện. Chu kỳ này được lặp lại 5 lần liên tiếp, 3 lần/ngày, trong khoảng 2 tuần, hoặc cho đến khi không có cơn chóng mặt khi tập (John C. L., 2022).

3.3.4. Phẫu thuật

Hầu hết các trường hợp CMTTKPLT có thể phục hồi bằng các nghiệm pháp kể trên nên can thiệp phẫu thuật thường xem xét trong một số ít trường hợp kém đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc bệnh rất nặng và tái phát thường xuyên, làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, số bệnh nhân BPPV cần can thiệp phẫu thuật < 1% (Palmeri R. et al, 2021; John C. L., 2022). Bên cạnh một số trường hợp báo cáo đơn lẻ đối với CMTTKPLT liên quan ông bán khuyên ngang hoặc trên, hầu như tất cả các ca phẫu thuật đều liên quan đến CMTTKPLT ông bán khuyên sau (John C. L., 2022; Palmeri R. et al, 2021).

Với những nguy cơ do phẫu thuật liên quan với rối loạn được cho là “lành tính” này, việc lập kế hoạch trước phẫu thuật là quan trọng. Bác sĩ phẫu thuật cần xác định chính xác ông bán khuyên nào bị ảnh hưởng. Kiểm tra tiền phẫu bao gồm đo thính lực, kiểm tra chức năng tiền đình. Chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ sọ não cũng cần đặt ra nhằm loại trừ các tổn thương trung ương gây ra các triệu chứng giống với CMTTKPLT. Có 2 phương pháp thường dùng trên lâm sàng:

- Cắt dây thần kinh chọn lọc chi phối ông bán khuyên: một số nghiên cứu cho thấy phẫu thuật cắt dây thần kinh chọn lọc chi phối ông bán khuyên cho thấy thành công từ 80% đến 97% trong việc cắt triệu chứng chóng mặt. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây ra mất thính giác (John C. L., 2022). Vì vậy, kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật là rất quan trọng đối với sự thành công của phương pháp này.

- Làm tắc ông bán khuyên: theo một số tác giả thì việc làm tắc ông bán khuyên sau có hiệu quả trong việc loại bỏ CMTTKPLT trong khi có thể bảo tồn thính giác. Hơn nữa, phương pháp này còn được áp dụng thành công đối với các trường hợp ông bán khuyên ngang và trước ở những bệnh nhân kháng trị (John C. L., 2022; Laurent G. et al, 2022). Như vậy, phương pháp này ít gây ra biến chứng hơn so với cắt dây thần kinh chọn lọc chi phối ông bán khuyên.

4. KẾT LUẬN

Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính là bệnh lý phổ biến thuộc nhóm rối loạn tiền đình ngoại biên. Bệnh gây ra một số tình trạng nguy hiểm chấn thương do té ngã, rối loạn nước và điện giải do nôn nhiều và ăn uống kém. Hơn nữa, bệnh lý này còn làm giảm đi chất lượng cuộc sống, rối loạn giấc ngủ, lo lắng và sợ hãi. Chẩn đoán hầu hết dựa vào lâm sàng, bao gồm hỏi bệnh sử chi tiết, đầy đủ và theo trình tự song song với khám thực thể. Trong đó, nghiệm pháp Dix-Hallpike rất có giá trị

chẩn đoán.

Về điều trị, biện pháp điều trị hàng đầu là nghiệm pháp tái định vị sỏi tai kết hợp với các biện pháp ngoài thuốc. Thuốc chỉ có hiệu quả vừa phải và cần chỉ định dùng đúng cho từng trường hợp cụ thể. Phẫu thuật chỉ đặt ra trong một số ít trường

hợp bị thất bại điều trị trước đó. Trong đó, phương pháp tắc ống khuyên sau hay được sử dụng hơn vì hiệu quả hơn, dễ thực hiện hơn so với phương pháp cắt dây thần kinh chọn lọc chi phối ống bán khuyên.

UPDATE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO

Dinh Huu Hung², Phung Minh Luong²

Received Date: 18/05/2022; Revised Date: 11/06/2022; Accepted for Publication: 12/06/2022

SUMMARY

Benign paroxysmal positional vertigo is the most common type of vertigo in the general population and belongs to the group of peripheral vestibular disorders. It causes trauma from falls, fluid and electrolyte disturbances due to excessive vomiting and poor feeding. Moreover, this disease also reduces the quality of life, sleep disturbance, anxiety and fear. The diagnosis is also tricky because in most cases there is no accompanying physical damage and can be confused with many other types of vertigo. Moreover, the reality shows that the treatment practice does not follow the guidelines. That affects the effectiveness of the treatment. Currently, there have been many new advances in diagnosing and treating this disease. Therefore, we would like to update some of the issues related to diagnosing and treating benign paroxysmal positional vertigo, including non-drug measures, drugs, ear stone repositioning and surgery. This has practical implications in neurology and otolaryngology.

Keywords: update, diagnosis, treatment, paroxysmal positional vertigo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Lê Đức Hình. Chóng mặt: chẩn đoán và xử trí lâm sàng. <https://hoithankinhhocvietnam.com.vn/chong-mat-chan-doan-va-xu-tri-lam-sang/>, truy cập ngày 09/6/2022.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Andersson H., Jablonski G.E., Nordahl S.H.G., Nordfalk K., Helseth E., Martens C., Røysland K. and Goplen F.K. (2022). The Risk of Benign Paroxysmal Positional Vertigo After Head Trauma. *Laryngoscope*, 132, pp. 443–448.

Argaet E.C., Bradshaw A.P. and Welgampola M.S. (2019). Benign positional vertigo, its diagnosis, treatment and mimics. *Clin. Neurophysiol. Pract.*, 4, pp. 97-111.

Instrum R.S. and Parnes L.S. (2019). Benign paroxysmal positional vertigo. *Adv. Otorhinolaryngol.*, 82, pp. 67-76

Iranfar K. and Azad S. (2022). Relationship between benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) and sleep quality. *Heliyon*, 8(1), e08717.

John C. L. (2022) Benign Paroxysmal Positional Vertigo Treatment & Management. <https://emedicine.medscape.com/article/884261-treatment>. Updated: Jan 14, 2022

Ke Y., Ma X., Jing Y., Diao T. and Yu L. (2022). Risk factors for residual dizziness in patients with

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Dinh Huu Hung; Tel: 0905291295; Email: dhhung@ttn.edu.vn.

- benign paroxysmal positional vertigo after successful repositioning: a systematic review and meta-analysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2022 Feb 26 [Online ahead of print].
- Laurent G., Vereeck L., Verbecque E., Herssens N., Casters L. and Spildooren J. (2022). Effect of age on treatment outcomes in benign paroxysmal positional vertigo: A systematic review *J Am Geriatr Soc*. 70(1), pp. 281-293.
- Li D., Cheng D., Yang W., Chen T., Zhang D., Ren J. and Zhao Y. (2022) Current Therapies in Patients With Posterior Semicircular Canal BPPV, a Systematic Review and Network Meta-analysis. *Otol Neurotol*. 43(4), pp. 421-428..
- Libonati G.A., Martellucci S. , Castellucci A. and Malara P. (2022). Minimum Stimulus Strategy: A step-by-step diagnostic approach to BPPV. *J Neurol Sci.*, 434, 120158.
- Lyndon J.H., Christopher J.B. and James V. M. (2021). The frequency and impact of undiagnosed benign paroxysmal positional vertigo in outpatients with high falls risk Age and Ageing, 50 (6), pp. 2025–2030.
- Palmeri R. and Kumar A. (2021). Benign Paroxysmal Positional Vertigo. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470308/>
- Qiao Q., Chen G., Li Y., Zhang C., Zhou L. Li Y., Yang J., Wu J. and Wang B. (2022). Research progress on the screening questionnaire related to benign paroxysmal positional vertigo. *Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi*, 36(1), pp. 76-79.